

Informationen zur Nutzung des Fact Sheets "Forschungsdatenmanagement"

Das Fact Sheet "Forschungsdatenmanagement" wurde entwickelt, um Beraterinnen und Berater in der Fördermittelberatung sowie Forscherinnen und Forscher bei der Erstellung von Projektanträgen zu unterstützen. Es ermöglicht einen schnellen Überblick über wichtige Informationen zu den Anforderungen von Fördermittelgebern (FMG) bezüglich des Forschungsdatenmanagements (FDM), die oft an verschiedenen Stellen verteilt vorliegen.

Wie ist das Fact Sheet zu nutzen?

1. **Lesen Sie das Fact Sheet bitte sorgfältig durch und machen sich mit den Inhalten vertraut.**
2. **Identifizieren Sie die relevanten Abschnitte:** Das Fact Sheet ist aufgeteilt in vier Bereiche:
 - *Fördermittelgeber:* Enthält Informationen zum FMG und Ansprechpunkten.
 - *Anforderungen:* Enthält vereinheitlichte Informationen zu den Anforderungen des FMG, die mit FDM im Zusammenhang stehen.
 - *Finanzierung:* Beschreibt, welche (zusätzlichen) Mittel für Aufgaben, die im Zusammenhang mit FDM-Maßnahmen stehen, beim FMG beantragt werden können.
 - *Hinweise:* Enthält zusätzliche Hinweise, die in den zuvor genannten strukturierten Informationen nicht eindeutig beschrieben werden konnten.
3. **Anforderungen:** Verstehen Sie die Anforderungen, die der FMG bezüglich des FDMs an Sie stellt. Sprechen Sie bei Fragen zu einzelnen Anforderungen gerne Ihren FDM-Support vor Ort an.
4. **Finanzierung:** Fördermittelgeber, die FDM-Maßnahmen fordern, stellen häufig auch zusätzliche Mittel für die Erfüllung dieser Anforderungen bereit. In diesem Abschnitt erfahren Sie, ob zusätzliche Personal- und/oder Sachkosten für FDM beantragt werden können und für welche Aufgaben. Ihr lokaler FDM-Support hilft Ihnen bei Detailfragen gerne weiter.
5. **Beachten Sie die Hinweise:** Hier finden Sie zusätzliche Informationen, Anforderungen und Empfehlungen, die in den obigen, vereinheitlichten Abschnitten nicht umfassend genug dargestellt werden konnten.
6. **Kontaktieren Sie Ihren lokalen Support:** Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen FDM-Support. Die Kontaktdaten des lokalen Support-Teams finden Sie im unteren Bereich des Fact Sheets.
7. **Glossar:** Auf der 2. Seite des Fact Sheets finden Sie ein Glossar, das die genutzten Begriffe erklärt.

Wichtige Hinweise zur Nutzung des Fact Sheets:

Auch wenn alle in diesem Fact Sheet gesammelten Informationen sorgfältig geprüft wurden, möchten wir auf Folgendes hinweisen:

- Bitte lesen Sie zusätzlich die offiziellen Förderbedingungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Anforderungen erfüllen.
- Das Fact Sheet ist ein Living Document und wird regelmäßig aktualisiert, um den aktuellen Stand und Entwicklungen der Anforderungen von FMG widerzuspiegeln. Sie finden das Datum der letzten Aktualisierung des jeweiligen Fact Sheets in der Fußzeile der ersten Seite.
- Bitte beachten Sie immer die Empfehlungen für die gute wissenschaftliche Praxis und die FAIR-Prinzipien, um sicherzustellen, dass Ihre Forschungsdaten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, den FDM-Support in Ihrer Einrichtung zu kontaktieren.